

20th FEBRUARY

2022

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

zenodo OpenAIRE

digital
object
identifier

OPEN ACCESS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCE

BELARUS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE

info.interonconf@mail.ru

2022

www.interonconf.com

ISOC
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
ONLINE
CONFERENCES

BELARUS International scientific-online conference
“INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE”

Part 1

FEBRUARY 20th

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

MINSK-2022

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE: a collection of scientific works of the International scientific online conference (20th February, 2022) – BELARUS, MINSK : "CESS", 2022. Part 1– 112 p.

Chief editor:

Candra Zonyfar - PhD Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia Sunmoon University, South Korea.

Editorial board:

Martha Merrill - PhD Kent State University, USA

David Pearce - ScD Washington, D.C., USA

Emma Sabzalieva - PhD Toronto, Canada

Languages of publication: русский, english, belorus казакша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն....

The collection consists of scientific researches of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference.

"INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE". Which took place in MINSK on February 20th, 2022.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees. The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

© "CESS", 2022

© Authors, 2022

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6167704>

**Жумабоев Сарвар Мусурмонович,
Лутфуллаев Хайрулла Ширинхонович**

*Джизакский государственный педагогический институт, старший
преподаватель*

*Джизакский Государственный Педагогический Институт, 2 курс магистр
информационных технологий в образовании*

Аннотация: *Применение компьютерного моделирования в высшем учебном процессе предоставляет новые возможности и позволяет повысить качество всех видов учебной деятельности, как для студентов, так и для преподавателей.*

Abstract: *The use of computer simulation in the educational process provides new opportunities and improves the quality of all types of educational activities, both for students and for students.*

Ключевые слова: *информационные технологии, модель, моделирование, алгоритм моделирования, знаковая модель, компьютерная модель.*

Keywords: *information technology, model, modeling, simulation, symbolic model computational model.*

Моделирование, как форма исследования и изучения реальности зародилось одновременно с возникновением научного знания. Одним из важнейших направлений развития общества является образование. Образование «работает» на будущее, оно определяет личные качества каждого человека, его знания, умения, навыки, культуру поведения, мировоззрение, тем самым создавая экономический, нравственный и духовный потенциал общества. Информационные технологии являются одним из главных инструментов в образовании, поэтому разработка стратегии их развития и использования в сфере образования составляет одну из ключевых проблем. Следовательно, использование вычислительной техники приобретает общегосударственное значение. Многие специалисты полагают, что в настоящее время компьютер позволит осуществить качественный рывок в системе образования, так как учитель получил в свои руки мощное средство обучения. Обычно выделяют два основных направления компьютеризации. Первое ставит цель обеспечить всеобщую компьютерную грамотность, второе - использовать компьютер в качестве средства, повышающего эффективность обучения.

Часто компьютерные модели проще и удобнее исследовать, они позволяют проводить вычислительные эксперименты, реальная постановка которых затруднена или может дать непредсказуемый результат. Логичность и формализованность компьютерных моделей позволяет выявить основные факторы, определяющие свойства изучаемых объектов, исследовать отклик физической системы на изменения ее параметров и начальных условий. Компьютерное моделирование требует абстрагирования от конкретной природы явлений, построения сначала качественной, а затем и количественной модели. За этим следует проведение серии вычислительных экспериментов на компьютере, интерпретация результатов, сопоставление результатов моделирования с поведением исследуемого объекта, последующее уточнение модели и т.д. К основным этапам компьютерного моделирования относятся: постановка задачи, определение объекта моделирования; разработка концептуальной модели, выявление основных элементов системы и элементарных актов взаимодействия; формализация, то есть переход к математической модели; создание алгоритма и написание программы; планирование и проведение компьютерных экспериментов; анализ и интерпретация результатов. Различают аналитическое и имитационное моделирование. Аналитическими называются модели реального объекта, использующие алгебраические, дифференциальные и другие уравнения, а также предусматривающие осуществление однозначной вычислительной процедуры, приводящей к их точному решению. Имитационными называются математические модели, воспроизводящие алгоритм функционирования исследуемой системы путем последовательного выполнения большого количества элементарных операций.

Сегодня моделирование в подавляющем большинстве случаев – это компьютерное моделирование. Моделирование используется в тех случаях, когда объект труднодоступен, прямое изучение экономически невыгодно или проведение прямых экспериментов может быть опасно. По этим причинам в современной науке особая роль отводится моделированию. Модель замещает реальный объект, отражая его свойства, необходимые для решения поставленной задачи [2].

Суть моделирования: выделение главных частей сложного явления и их замещение моделями, более понятными, простыми и удобными для изучения явлений и процессов. Основу любой науки составляют концептуальные модели – базовые понятия любой конкретной науки. Основа концептуальных моделей – результаты наблюдений и теоретический багаж, опыт, аналогии, логические выводы. Концептуальные модели отражают свойства реальных объектов, представляющих интерес для данной науки.

Научные законы – описание взаимодействий между концептуальными моделями. В очередь, теории – система концептуальных моделей и законов, описывающих взаимодействие между концептуальными моделями. Научные законы формулируются как описание связей и взаимодействий между концептуальными моделями. Примером могут служить законы Ньютона, законы Кирхгофа, закон Гука и др. Таким образом, научные законы также являются в определенном смысле моделями реальности. На базе концептуальных моделей и соответствующих законов строятся модели целых классов явлений и процессов, которые образуют научные теории.

Таким образом, любая наука в своей основе имеет систему модельных представлений. В тоже время любая наука, как объект, имеет структуру, которая отображает логические связи между различными понятиями и законами [2].

Рассмотрим основные функции моделей в современной науке и, прежде всего, в образовании. Главное назначение моделей – упрощение получения информации об объекте моделирования. Однако, модели выполняют и ряд других важных функций:

1. Познавательная функция, получение новых знаний, познание законов функционирования объектов и протекания процессов. Этим занимается любая наука. Причем модели могут быть построены на основе законов конкретной науки или путем статистической обработки результатов наблюдений и экспериментов. Последние модели составляют значительный объем установленных закономерностей.

2. Передача информации и формирование знаний.

Любая наука и учебная дисциплина имеют определенную структуру, поэтому представление учебной информации в виде концептуальной карты (к-карты) позволяют глубже рассмотреть предмет обучения и включают отношения между понятиями. К-карта представляется графом, узлы которого отображают понятия (рис.1), а направленные дуги, соединяющие эти узлы, – отношения (связи) [1].

Рис. 1. Концептуальная карта понятия «Экспертная система»

Использование графических схем позволяет отразить в наглядной форме и компактно структуру знания. Иллюстративная функция графических схем позволяет воплотить в визуальном представлении то, что уже известно. Когнитивная функция состоит в том, чтобы с помощью некоего изображения получить новое знание или способствовать процессу получения или усвоения этого знания, т.е. помогает «увидеть» решение.

Восприятие учебной информации так же имеет свои закономерности. Например, восприятие мультимедийной лекции по Р.Мейру представляется следующей схемой, которую можно считать моделью (рис.2).

Рис.2. Восприятие информации на мультимедийной лекции

Таким образом, учебная информация и ее восприятие имеет свои законы. Представление учебной информации в виде структурных моделей позволяет увеличить понимание учебного материала.

Действительно, модель более доступна, более удобна, более наглядна для изучения. Она существенно упрощает получение информации о свойствах моделируемого объекта. В представленном примере решающую роль сыграла именно наглядность, так как компьютерная трехмерная модель строится с соблюдением всех параметров и законов геометрии, с ней можно проводить операции, которые позволяют рассматривать ее с разных сторон.

Таким образом, технология моделирования подразумевает вариативность в разработке и выборе типов моделей, и даже получение ряда различных по адекватности (полезности, точности, быстродействию) моделей. В этом ряду компьютерные модели более наглядны и позволяют быстро проводить множество экспериментов с вариацией параметров и повторением начальных условий. Компьютерное моделирование применяется и к исследованию собственно образовательного процесса. Д.Ш. Матрос предложил подход к изучению процесса обучения в педагогическом вузе на основе имитационного компьютерного моделирования [3]. Им разработаны общие подходы к использованию имитационного моделирования для повышения эффективности процесса обучения. А также, представлены конкретные сведения о модели: содержательное описание компонентов модели процесса обучения, описание функционирования модели процесса обучения и теоретические эксперименты с моделью.

Таким образом, моделирование по своей сути сводится к построению и анализу моделей предметов, явлений, процессов и объектов. Оно является универсальной методологией научного познания и решения практических задач. Основными функциями моделирования в научном познании и обучении являются иллюстративная, трансляционная, заместительно-эвристическая прогностическая.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гаврилова, Т.А. Об использовании визуальных концептуальных моделей в преподавании [Текст] / Т.А. Гаврилова // Вестник С.-Пб. ун-та. Сер. Менеджмент, 2011. – вып. 4. – С.124-159.
2. Королев, А.Л. Компьютерное моделирование [Текст] /А.Л. Королев. – М.: ЛБЗ-БИНОМ, 2010.
3. Матрос, Д.Ш. Имитационная модель процесса обучения в школе [Текст] /Информатика и образование, 2009. – №7. – С.9-16.

4. Сайт компании MVStadium Group [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.mvstudium.com>, свободный. – Яз. рус.

5. Mayer, R.E. Cognitive Theory of Multimedia Learning [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [URL:http://etec.cltl.ubc.ca/510wiki/Cognitive Theory of Multimedia Learning](http://etec.cltl.ubc.ca/510wiki/Cognitive_Theory_of_Multimedia_Learning), свободный. – Яз. англ.

6. Гулд Х., Тобочник Я. Компьютерное моделирование в физике: В 2-х частях. Часть первая. - М.: Мир, 1990.-- 400 с.